

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ

Халилова Ление

Преподаватель СамГИИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6345726>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 17 февраля 2022 г.
Утверждено: 22 февраля 2022 г.
Опубликовано: 27 февраля 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

речь, возраст, развитие, этап

АННОТАЦИЯ

Данная статья об особенностях речевых навыков. Наиболее важно учитывать речевые навыки учащихся для построения диалогов, разговорных ситуаций, а также их речевые возможности. На разных этапах развития человеческая речь совершенствуется в соответствии с возрастными особенностями.

Прежде чем человек научится говорить предложениями с различными частями речи в нем ему предстоит пройти нелегкий путь от лепета младенца до четкой речи, а возможно и ораторской речи.

Лишь около года ребенок начинает произносить слова родного ему языка. Возраст, когда ребенок начинает говорить у каждого индивидуален. Все зависит от того, какое влияние взрослые оказывают на ребенка, какими выражениями и словами они пользуются, как часто родители уделяют внимание ребенку, как часто говорят с ним. Речь это не врожденные навыки. Родившись человек не приобретает навык говорения. Умение ребенком разговаривать на родном языке проявляется у всех детей в среднем в одно и тоже время в не зависимости от того, какой у него родной язык. Т.е. система родного языка, его синтаксические и

грамматические правила употребления, сложность произношения слов не влияют на возрастные категории при которых человек начинает говорить.

Согласно данным классической психологической литературы, в развитии ребенка можно условно выделить четыре этапа: подготовительный, преддошкольный, дошкольный и школьный.

Первый этап самый ранний при котором ребенок только начинает учиться управлять своим голосом при помощи крика или плача он пытается донести информацию до родителей при этом он развивает дыхательные, голосовые и артикуляционные навыки необходимые ему в будущем для активного использования его речевого аппарата. В этом возрасте появляются первые гуления.

После появляются первые звуки, слова, словосочетания.

Второй этап – дошкольный от 1 до 3 лет. В этом возрасте ребенок начинает составлять мини предложения, появляется разнообразие слов, учится пользоваться словами в их едином значении. Он активно старается повторять за взрослыми все звуки и интонацию. Также в этот период активно развиваются артикуляционные навыки. Ребенок обращает внимание на то, как взрослые произносят то или иное слово, повторяет слова за ними. Но в этом возрасте он еще не может подражать правильному произношению. В этот период речь ребенка больше ситуативная. Одно и то же слово может быть употреблено в разных значениях и вариациях. Как например слово мяч может означать «вот он мяч», «дай мне мяч», «принеси мяч» и т.д. весь этот период от 1 до 3 лет ребенок активно расширяет свой словарный запас.

Третий этап – дошкольный – от 3 до 7 лет. На этом этапе у ребенка все еще прослеживается неправильное произношение отдельных звуков, но речь у него уже сформирована, понятлива и разнообразна. В этом возрасте ребенок хорошо овладевает само коррекцией слов, слышит свою речь, понимает, где ошибка в произношении, может исправить ее. Развивается его фонетическое восприятие. Ближе к 5 годам дети уже начинают активно пользоваться сложносочиненными, сложноподчиненными предложениями. В этот период ребенок может уже рассказать сказку, что свидетельствует о развитии его монологической речи.

Но, иногда бывают случаи, когда ребенок не овладевает навыками разговорной речи в установленные нормы возраста. Такие случаи не редки.

Конечно, причин появления различных болезней при которых замедляется или вовсе отсутствует развитие речи у ребенка очень много, но один из факторов является дефицит общения, а также социологический, биологический факторы. Поэтому очень важно чтобы ребенок на протяжении всего взросления всегда был окружен людьми, общением и вниманием. Без определенного общения у ребенка может быть диагностировано замедление темпов речевого развития. Эти проявления являются результатом невнимания со стороны взрослых к ребенку. При задержке развития речи ребенок может говорить, но его словарный запас, предложения, словосочетания не соответствуют его возрасту. Некоторые слова могут быть искажены так, что его могут понять только родные. Помимо этого серьезной проблемой речевого развития может стать задержка психоречевого развития (ЗПРР). При этой болезни дети понимают взрослых на начальном уровне, т.е. понимают простые предложения, но понять более сложную речь им не под силу. Они не вступают в диалог.

Для развития речи одним из важных компонентов является общение. Очень важно делиться с ребенком своими мыслями, разного рода информацией, читать книги, рассказывать новости, вести с ним беседу и объяснять, что происходит в его окружении.

Четвертый этап – школьный от 7 до 17 лет. Этот период самый долгий, при котором человек осознанно усваивает все структурные особенности языка. В этот период огромное влияние оказывает учебная деятельность. Он начинает писать, узнает правила написания, изучает грамматические и структурные свойства языка на новом уровне, в усложненном виде. Изучает лексику не только ситуационную, но и контекстную, начинает понимать скрытый смысл предложений, изучает вариации интонации и т.д. Большую роль в этом играет и школа, школьные предметы. Изучая эти предметы человек набирает лексический запас на долгие годы, изучает те слова, которые он не встречал в обыденной жизни и в разговорной речи.

Особое внимание со стороны школы в эти годы уделяется развитию речи старшеклассников. Развивается также письменная культурная речь. В письменной форме за культурной речью скрывается правильная орфография и пунктуация, а в устной речи правильная орфоэпия.

Умение грамотно и красиво говорить важно для личности, для того, чтобы личность нашла свое достойное место в обществе. Для формирования правильной, логически связанной, содержательной речи в школе имеются предметы направленные на развитие этих навыков, помимо того, имеются предметы, которые помогают сформировать выразительность и эмоциональность речи. Но, к сожалению, сегодня многие старшеклассники теряют навыки красивой речи, приобретенные в

средних классах из-за постоянного использования социальных сетей, в которых нет богатой лексики, школьники перестали пользоваться словами тесно связанными с культурой речи, на смену пришел компьютерный сленг, который становится все более популярным.

Данная проблема ведет к остановке развития письменной и устной речи, в связи с отсутствием среды для общения на уровне культурного языка. Актуальность умения говорить красиво необходима не только на профессиональном уровне, а также в домашнем обиходе, поможет ориентироваться в тексте, разговоре, извлекать смысл из контекста, помогает развитию диалогической и монологической речи и т.д.

Развитие речи в данном возрасте влияет на психологические и ментальные способности человека, обогащают его внутренний мир. Навыки речи сопровождают человека на протяжении всей его жизни. Они тесно связаны с его культурно – духовным воспитанием.

Развитие речи приобретенные в 9-10 летнем возрасте резко отличаются от навыков, приобретенных в юношеском возрасте. Они продолжают развиваться и уже к 15-17 годам человек может в совершенстве использовать сложные слова и грамматические структуры. Повышается грамотность. Теперь письменная речь обогащается синонимами, метафорами, эпитетами и т.д. Появляется опыт несравнимый с приобретенными ранее знаниями. В этот период завершают свои развитие органы, необходимые для четкого и

правильного произношения слов, слуховые органы и органы дыхательных путей. Подросток начинает понимать, где в разговорной речи он сделал ошибку, исправляет ее, употребляет обороты, для более тщательной подачи информации, внимательней относится к собственной речи. Появляется активная деятельность со словарем. Все чаще и чаще человек в этом возрасте обращается к словарю для пояснения слова, работает как со значением слова, так и с его выражениями, знает, как и когда использовать различные части речи и как образовывать слова из разных частей речи. Большую часть этих навыков он делает автоматически синхронно во время разговора с собеседником.

Старшеклассники часто сталкиваются с проблемами, которые

препятствуют развитию речи, к таким относятся:

- маленький словарный запас, на всем протяжении развития речи человек набирает необходимое количество слов для поддержания коммуникативной активности, но если человек не развивает этот словарный запас, не возвращается в разных тематических ситуациях, не читает много литературных изданий, не читает периодики, не интересуется новостями, не возвращается в коллективе других людей, то у такого человека словарный запас будет ограничен. Мировоззрение учащегося должно постоянно развиваться, для этого в школьной программе отводятся часы для посещения театров, кинотеатров, экскурсии по родному городу, области.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Бароненко Е. А., Райсвих Ю. А., Скоробренко И. А. Метод проектов как ресурс формирования личности будущего учителя иностранного языка // Проектирование и экспертиза в современном образовании: методология, методы, практики : мат-лы I-й Всеросс. науч.-практ. конф. Калуга : КГУ им. К.Э. Циолковского, 2019. С. 3–11.
2. Бароненко Е. А., Власенко О. Н., Скоробренко И. А. Оптимальное соотношение когнитивного и эмоционального в учебниках иностранного языка как актуальная проблема лингводидактики // Актуальные вопросы лингводидактики и методики преподавания иностранных языков : сб. науч. ст. Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2018. С. 6–14.